

MAPPA: MONITORING AND ANALYSIS OF PLASTIC POLLUTION IN AQUATIC ENVIRONMENTS

Protocolo para el procesamiento de microplásticos en muestras
de agua

Ver. 1.2

1. Objetivo:

Obtención de potenciales partículas plásticas > 20 μm (microplásticos; MPs) en filtros GF/C para su caracterización (forma, color, tamaño) y posterior análisis de su composición polimérica.

2. Consideraciones:

- **Inspeccione** cada filtro GF/C bajo lupa previo a su uso. Es común encontrar partículas plásticas o microfibras producto del proceso de fabricación.
- **Filtre** todas las soluciones de trabajo (agua destilada, H_2O_2 , solución de cloruro de sodio, etc) previo a su uso utilizando los filtros detallados en el ítem 3
- **Evalúe y registre** las posibles fuentes de contaminación por MPs en su laboratorio.
- **Repase** todas las superficies de trabajo con etanol 70% previo a trabajar
- **Utilice siempre** guardapolvo de algodón y guantes
- En lo posible, **evite o restrinja** el tránsito de personas en el laboratorio mientras manipula la muestra
- Realice al menos un **Blanco_1 ddmmyyyy** siguiendo el mismo procedimiento utilizado para las muestras de agua (obtención en el sitio de muestreo y procesamiento en el laboratorio)
- Exponga un filtro (**Blanco_2 ddmmyyyy**) en una placa de Petri en el laboratorio durante el procesado de muestras para su posterior inspección en busca de partículas

Esquema para el procesado de muestras de acuerdo con su capacidad de análisis

Consultar su situación particular vía email a alfonsomb@riam.kyushu-u.ac.jp antes del procesamiento/envío de muestra/s.

3. Procesamiento de muestras:

3.1. Materiales necesarios

Equipamiento:

- Campana de extracción
- Cabina de flujo laminar (recomendable)
- Bomba de vacío
- Placa calefactora, baño de agua o incubadora
- Balanza
- Estereomicroscopio trinocular (Lupa) con cámara (fotos)
- Image J software (<https://imagej.nih.gov/ij/download.html>): Calibre previamente de acuerdo con su lupa/aumento

Instrumental de laboratorio:

- Equipo de filtrado de vidrio o metal de Ø 47 mm
- Pissetas (2)
- Placas de Petri de Ø 50/90 mm
- Botellas de vidrio para reactivos
- Bidón para desechos químicos
- Pinzas (punta fina)
- Vasos de precipitado (varios, 500 mL, 250 mL)
- Red de nylon 25 cm² (38 µm o menor al tamaño de malla usado en la red)
- Embudo de vidrio Ø ~10 cm
- Clips de metal (2)

Regentes químicos y Consumibles:

- Filtros de Ø 47 mm: opciones fibra de vidrio (GF/C) 1,2 µm ; Nitrocelulosa o celulosa 8 µm o politetrafluoroetileno (PTFE) 5 µm
- Portaobjetos
- Papel de aluminio
- Guantes de nitrilo o látex
- Agua Milli Q o agua destilada
- Peróxido de hidrogeno H₂O₂ 30 %
- NaCl (grado laboratorio)
- Etanol 70%
- cinta doble faz (cualquier marca)
- tubos Eppendorf (1.5, 2 o 5 mL)

3.2. Prefiltrado

⚠ Precaución: Para proteger su salud y su piel, use una bata de laboratorio, mascarilla y guantes. Cuando manipule la muestra, ábrala dentro de una cabina de flujo laminar o campana extractora.

Nota: Si la muestra contiene demasiados desechos naturales, plancton, etc., trabaje en varios pasos para evitar que la muestra se desborde en el embudo.

- a) Abra la muestra con cuidado bajo la campana de extracción. (Correcto uso: 25 cm de apertura)
- b) En caso de tener material orgánico como hojas, restos de madera, algas, que no son de interés, retirar con una pinza y enjuagarlos 3 veces para evitar que potenciales partículas plásticas o fibras queden adheridas.
- c) Filtrar la muestra utilizando un embudo de vidrio y un filtro de red de nylon como se muestra en la Fig. 1, plegando la red y usando clips metálicos para sujetarlo. Otra opción es usar un tamiz de acero inoxidable con una abertura de malla menor a la de su red de muestreo.
- d) Enjuague el interior del recipiente de la muestra varias veces con agua Milli Q usando una piseta y vierta el líquido en el embudo de nylon con el resto de la muestra.
- e) Vierta el material retenido dentro de un vaso de precipitado, previamente rotulado, enjuagando con agua Milli Q hasta que no quede material en la red de nylon/tamiz. Verifique bajo la lupa que no haya partículas adheridas a la malla de nylon.

Figura 1. Red de nylon. Embudo para filtrado. Posición correcta para uso de la cabina de flujo laminar

En caso de que usted **no tenga experiencia con análisis de MPs**, mantenga la muestra **refrigerada** (4 °C). Comuníquese a alfonsomb#riam.kyushu-u.ac.jp para coordinar su envío.

3.3. Digestión

⚠ **Precaución** Realice este proceso dentro de una campana extractora para eliminar los vapores de H_2O_2 . Utilice equipo de protección incluyendo guantes y guardapolvo para evitar quemaduras.

- Filtre una solución de H_2O_2 al 30% con un filtro GF/C (\varnothing 47) en equipo de filtrado.
- Agregue H_2O_2 al vaso de precipitado con la muestra hasta que la misma quede sumergida.
- Coloque la muestra en una placa calefactora o baño de agua a $50\text{ }^\circ\text{C}$.
- Cubra la muestra con papel de aluminio. Verifique la temperatura regularmente. Es importante que no supere la temperatura deseada para evitar el deterioro de las partículas.
- A medida que se evapora el líquido, agregue más H_2O_2 en cantidad necesaria hasta que no queden más impurezas orgánicas (o una cantidad muy reducida). Deje enfriar a temperatura ambiente.

Al finalizar hay **dos opciones**:

- No queda residuo de ningún tipo:** Filtrar la muestra con un equipo de filtrado y filtros GF/C bajo cabina de flujo laminar (Correcto uso: 25 cm de apertura). Utilice tantos filtros como sea necesario evitando que se forme una película de muestra evitando que parte de las partículas queden atrapadas bajo el material dificultando luego su identificación. Al finalizar enjuagar las paredes del vaso de precipitado y filtrar. Coloque cada filtro en una placa de Petri de vidrio y rotule (Figura 2).

NOTA: evite aplicar una presión de vacío muy elevada para evitar la fragmentación de partículas deterioradas

Figura 2. Equipo de filtrado. Muestra luego de la digestión con peróxido de hidrógeno. Ejemplo de muestra en filtro GF/C.

- Hay residuos de origen inorgánico (arena u otros):** Extraer la solución de H_2O_2 mediante filtración con una red de nylon o tamiz de metal (\varnothing poro < red) bajo cabina de flujo laminar (Correcto uso: 25 cm de apertura). Enjuagar la muestra con Milli Q

o agua destilada filtrada y al finalizar deposite la muestra nuevamente en el vaso de precipitado usando agua destilada con ayuda de una piseta y prosiga al paso **3.4**.

3.4. Separación por densidad

⚠ Precaución En lo posible realice este proceso dentro de una cabina de flujo laminar (Correcto uso: 25 cm de apertura) para evitar la contaminación de las muestras. En caso de que no tenga puede hacer el procedimiento en una campana de extracción apagada para reducir la circulación de aire y posible contaminación por deposición.

Nota: Si la muestra contiene demasiados desechos inorgánicos posterior a la digestión, trabaje en varios pasos para evitar que la muestra se desborde en el embudo.

- Prepare una solución de de NaCl con 29.2 g en 100 mL de agua destilada (5M= 1,19 g/cm³); Filtre la solución de NaCl mediante un filtro GF/C (Ø 47) 1,2 µm.
- Agregue 100 ml de solución de sal saturada al vaso de muestra.
- Mezclar durante 10 minutos y dejar decantar durante una hora. En este paso se puede hacer en un embudo de decantación o directamente en el vaso de precipitado con la muestra (Figura 3)
- Recoger con una pipeta de vidrio el sobrenadante con las partículas flotantes (1/3 del líquido). También puede usar pinzas para partículas más grandes. Colocar en un vaso de precipitado adicional*
- Con el líquido restante (2/3) repita los pasos b, c y d tres veces, y coloque el sobrenadante en el mismo vaso de precipitado*
- Filtre el líquido sobrenadante resultante de las tres extracciones usando un equipo de filtrado y un filtro GF/C dentro de una cabina de flujo laminar o de extracción (Correcto uso: 25 cm de apertura).
- Use tantos filtros como sea necesario, evitando que se forme una gruesa capa de muestra sobre el mismo. Coloque el/los filtros en placas de Petri individuales rotulada/s y deje secar a temperatura ambiente o en un horno a temperatura moderada (40 °C).

Figura 3. Ejemplo de separación por densidad. Izquierda: embudo de decantación. Derecha: separación en vaso de precipitado.

3.5. Conteo y caracterización bajo lupa

⚠ **Precaución** Es importante destacar que siempre hay un elemento de subjetividad durante la identificación visual, por lo tanto, el examinador debe tener una buena formación práctica

- Inspeccione el filtro con las potenciales partículas plásticas bajo lupa siguiendo un patrón como el de la figura a su derecha.
- Saque una foto de cada partícula que encuentre
- Descríbala de acuerdo con su forma (**3.5.1**) y color (**3.5.3**)
- Mida su tamaño, de acuerdo con la **sección 3.5.2**, usando el software libre Image J. Siempre **calibrar** de acuerdo con el aumento utilizado en la foto antes de medir

Criterios de clasificación:

3.5.1. Forma

Bead (BD; pellet, granos, esferas, microbeads): Plásticos que están diseñados específicamente para ser de tamaño pequeño (es decir, en el rango de microplásticos). Puede ser esférico o granular. No tiene bordes rotos que indiquen que se originó a partir de una partícula más grande. Muestra signos de haber sido diseñado específicamente para tener una forma y tamaño particulares (Lusher et al., 2020).

Fibras (FB): También descritas como filamentos/líneas, las fibras a menudo representan la mayor proporción de partículas identificadas en muestras ambientales. Las fibras se caracterizan por una longitud significativamente más larga que su ancho. Los anchos suelen ser inferiores a 50-75 μm y más comúnmente alrededor de 10-30 μm , con longitudes más largas que pueden ser de hasta varios mm o incluso cm. Normalmente, las fibras plásticas tienen una superficie lisa; sin embargo, los métodos de producción textil a veces inducen la formación de fibras más pequeñas en la superficie (fibrillas), lo que da como resultado una estructura menos uniforme (Lusher et al., 2020).

Nota: Las fibras también pueden estar presentes en haces o conjuntos, que son varias fibras enrolladas estrechamente juntas en una formación en forma de nudo. Los haces de fibras deben separarse y contarse como fibras individuales siempre que sea posible, especialmente cuando los haces contienen fibras de apariencia diferente.

Film (FI): Son materiales fragmentados en los que dos dimensiones son significativamente mayores que la tercera, donde esta última puede ser de apenas unos pocos micrómetros. A menudo se describe que son más flexibles que los fragmentos y pueden doblarse o arrugarse

sin dejar de ser algo resistentes a la rotura; sin embargo, ciertamente, las pinturas a base de polímeros pueden ser relativamente quebradizas (Lusher et al., 2020).

Fragmento (FR): Formado predominantemente por la degradación de materiales más grandes, la descomposición de plásticos más grandes. Esto da como resultado una categoría de partículas muy diversa, que también abarca subcategorías como, por ejemplo, las espuma/ foam. Los fragmentos pueden separarse de las Bead por su angularidad relativa. Puede tener bordes lisos o angulares, puede ser plano o angular, pero generalmente tiene la apariencia de haberse desprendido de un trozo de material más grande (Lusher et al., 2020).

Foam (FO; Espumas): Las espumas son fragmentos de materiales a los que se les introduce un agente espumante durante el proceso de fraguado, e incluyen poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo expandido (EPVC) y similares. Las espumas se pueden aplastar cuando se manipulan físicamente, pero recuperan su forma (Lusher et al., 2020).

3.5.2. Tamaño

El diámetro máximo de Feret (Figura a la derecha) se ha sugerido como la medida más adecuada, ya que se refiere a la longitud de la línea más **larga** que une dos puntos del contorno de un objeto (GESAMP, 2019).

- **Macro:** 1000-25 mm
- **Meso:** 25- 1 mm
- **Micro:** < 1 mm -1 μm
- **Nano:** < 1 μm

3.5.3. Color

Se sugiere que el color homogéneo es indicativo de partículas plásticas, en particular de fragmentos. A pesar de esto, es importante señalar que existen excepciones, especialmente en el caso de partículas que se componen de múltiples secciones coloreadas o como resultado del protocolo de digestión.

Para reducir el sesgo entre los investigadores, se recomienda registrar los colores al nivel de los colores secundarios: **rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, además de incluir el negro, el blanco y el transparente.**

3.6. Selección de partículas para posterior análisis de polímeros

Esta sección es para quienes enviarán las muestras para el análisis de polímeros (ver esquema inicial).

Aquellos que cuenten con **su laboratorio/colegas** para analizar las muestras, sigan su protocolo acordado habitual (filtro, FTIR, Raman, etc.)

- Seleccione un número **de partículas al azar** que representen el **20%** de la abundancia total de la muestra. Si el número de partículas es menor a 30, envíe todas.
- Aquellas partículas fácilmente visibles > 1 mm, saque una foto y colóquelas en un Eppendorf rotulado (1,5; 2-5 mL). Puede poner más de una partícula sólo si son fácilmente diferenciables (color, forma).
- Aquellas partículas < 1 mm, colóquelas una por una en un portaobjeto con cinta doble faz. Hágalo con delicadeza y **evite** que la partícula quede totalmente sumergida en el pegamento. Es importante que una **superficie quede expuesta** para su posterior análisis. Procure dejar una distancia significativa entre distintas partículas y enumerarlas y delimite con un círculo usando un marcador indeleble. Divida la superficie de la cinta en secciones numeradas para facilitar su identificación (Fig. 4).

Ejemplo para referencia: Sección 1, partícula Nro. 3

- Inspeccione en la lupa que ninguna partícula/fibra adicional quede pegada a la cinta para evitar confusión. Guarde el portaobjetos en una caja de Petri individual rotulada. Pegue el portaobjetos con cinta doble faz a la superficie de la caja de Petri para evitar su movimiento durante el transporte (Para este propósito se puede optar por una caja de Petri plástica a fin de reducir el riesgo de rotura durante el envío).

Figura 4. Vista ampliada de partículas en una cinta doble faz. Ejemplo de portaobjetos con cinta doble faz en una caja de Petri para envío.

Referencias

GESAMP (2019) Guidelines for the monitoring and assessment of plastic litter and microplastics in the ocean (eds Kershaw P.J., Turra A. and Galgani F.), London, UK, GESAMP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection, 130pp. (GESAMP Reports and Studies, No. 99). DOI: <http://dx.doi.org/10.25607/OBP-435>

Lusher, A. L., Bråte, I. L. N., Munno, K., Hurley, R. R., & Welden, N. A. (2020). Is it or isn't it: the importance of visual classification in microplastic characterization. *Applied spectroscopy*, 74(9), 1139-1153. <https://doi.org/10.1177/00037028209307>